

LIBRO DE ABSTRACTS

V CONGRESO

INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL

XVI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL

Burgos del 6 al 8 de octubre de 2022

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

sCEPSψ

Sociedad Científica Española
de Psicología Social

**V Congreso Internacional de
la Sociedad Científica
Española
de Psicología Social y XVI
Congreso Nacional de
Psicología Social**

Confrontando el sexismo con humor: el efecto de la exposición a humor feminista (vs. información seria feminista) sobre las acciones colectivas por la igualdad de género.....	313
¿Enfermedad o guerra social?: Efecto del encuadre metafórico en la reacción ante el sexismo	314
Emociones, género y liderazgo en la Ciencia	315
MESA 14. Psicología de las organizaciones	316
La integración de la responsabilidad social en la gestión estratégica: análisis de las organizaciones asturianas	317
CFC in the workplace: its relationship with incivility and Counterproductive Work Behaviour.....	318
Igualdad y no discriminación por razón de sexo: evolución del cumplimiento de la ley y de las actitudes de profesionales y trabajadores	319
¿Cómo influye el liderazgo transformacional sobre las barreras a la promoción de las mujeres a puestos directivos? El efecto moderador de la congruencia de género entre empleadas y personal supervisor	320
La Confianza Organizacional como recurso para el afrontamiento de los cambios organizativos en la pandemia de COVID-19	321
MESA 15. Psicología social aplicada.	322
Indicadores de satisfacción y de mejora valorados por los familiares de una residencia de mayores.....	323
Claves para el diseño de campañas de conciencia dirigidas a aumentar la intención de la ciudadanía de denunciar un caso de violencia de género en su vecindario durante la pandemia	324
La evitación experiencial y la autoestima como factores de vulnerabilidad psicosocial para la salud mental	325
Percepción de las consecuencias problemáticas del uso las TIC por parte de los adolescentes y su relación con el bienestar subjetivo.....	326
El ritual del aplauso colectivo durante la pandemia: análisis de su impacto en la puesta en práctica de conductas preventivas	327
Validación de Escala de Carga Mental Subjetiva (ESCAM): medidas de rendimiento e indicadores de electroencefalografía	329
Relación del clima ético organizacional con la satisfacción laboral y el burnout de los trabajadores	330
Trayectorias del acoso psicológico en el trabajo y su relación con el malestar: Dos estudios longitudinales intensivos	331
Burnout syndrome prediction and drop-out intention in volunteers: interaction of organizational satisfaction, job satisfaction and individual variables	332
Análisis de las propiedades psicométricas de la adaptación India del "Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo" (CESQT)	333
Incivismo laboral en enfermería: ¿es la inteligencia emocional un recurso protector? Un estudio de diario.	334
MESA 17. Psicología social aplicada. Psicología del deporte.	335
Análisis del contenido de metas de deportistas universitarios desde la Teoría de la Autodeterminación	336
Relaciones entre el clima motivacional percibido y el control de afrontamiento negativo con la ansiedad y la autoconfianza en jugadores de balonmano playa	337
El deporte contra el extremismo violento: Una intervención preventiva desde el modelo 3N	338
Influencia de la autoestima en las relaciones entre el liderazgo transformacional con la satisfacción en la Educación Física escolar y la autoeficacia motriz	339
Influencia de la autoestima en las relaciones entre la orientación motivacional y la satisfacción/diversión en las clases de Educación Física escolar	340
Los Medios de comunicación ante el Sexismo en el Deporte	341
MESA 18. Psicología social aplicada	342
Una propuesta de currículo escolar de ciencias equitativo de género basado en el interés de los estudiantes.....	343
Comparación de las reacciones del estudiantado universitario a la docencia y la evaluación en línea frente a la presencial	344
La innovación docente a través del APS desde la investigación- acción	345
El estudio del liderazgo en las asignaturas de psicología organizacional a través de la colaboración inter-ciclo, el aprendizaje-servicio e internacionalización en casa.....	346
Intervenciones Para Fomentar Las Vocaciones Científicas Y Tecnológicas. Revisión De Sus Características Y Eficacia	347
La percepción de la ciencia por los estudiantes de educación secundaria	348
MESA 19. Psicología social de la violencia de género.	349

La evitación experiencial y la autoestima como factores de vulnerabilidad psicosocial para la salud mental

Vázquez-Morejón, Raquel (1), León Rubio, José María (1), Vázquez Morejón, Antonio José (1), Martín Rodríguez, Agustín (1)

(1) Universidad de Sevilla

Tipo de comunicación: COMUNICACIÓN ORAL

Área temática: PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA

Palabras clave: salud mental, evitación experiencial, autoestima

Introducción: Los trastornos mentales han experimentado un notable incremento en todo el mundo, con un impacto en diversas áreas como la personal, laboral y social, destacándose a su vez el beneficio económico que supondría la inversión en el tratamiento de estas patologías: cada dólar utilizado en tratamiento de la depresión y de la ansiedad, rendiría 4 dólares en mejora de la salud y la capacidad de trabajo. En este sentido, la evitación experiencial y la autoestima han sido consideradas variables transdiagnósticas asociadas a diversos problemas psicológicos. El objetivo de este estudio fue averiguar si la autoestima mediaba en la relación entre la evitación experiencial y los síntomas de depresión y ansiedad. Si bien se ha señalado la importancia de la relación entre la evitación experiencial y los trastornos emocionales, poco se sabe sobre los procesos que tienen lugar entre ambos constructos.

Método: Participantes: La muestra estuvo compuesta por 174 personas con diagnóstico de trastorno emocional, atendidas en un centro de salud mental comunitario. De ellas, 123 son mujeres (70.7%) y 51 son hombres (29.3%), con una edad media de 46.7 años y un rango de 18 a 73 años (D.T.= 11.98). Un 55% era población activa, un 22% desempleada y el resto (23%) estudiante, pensionista o dedicación doméstica. Instrumentos: Cuestionario Breve de Evitación Experiencial (Gámez et al., 2014). Cuestionario de 15 ítems que mide la evitación experiencial. Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965). Escala de medida de la autoestima global. Generalized Anxiety Disorder-7 Scale (GAD-7; Spitzer et al., 2006). Evalúa la sintomatología ansiosa. Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9; Kroenke et al., 2001; Spitzer et al., 1999). Evalúa la sintomatología depresiva. Procedimiento: Se invitó a participar de forma voluntaria en el estudio a pacientes atendidos en una unidad de salud mental comunitaria de Andalucía. Análisis de datos: se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y de mediación siguiendo el procedimiento de Preacher y Hayes (2004) con la macro PROCESS.

Resultados: Las correlaciones mostraron asociaciones entre la evitación experiencial y los síntomas depresivos ($r=.24$, $p<.01$) y ansiosos ($r=.28$, $p<.01$), así como entre la autoestima y los síntomas depresivos ($r=-.69$, $p<.01$) y ansiosos ($r=-.54$, $p<.01$). Los análisis de mediación confirmaron la mediación de la autoestima en la relación entre evitación experiencial y síntomas depresivos ($\beta = .15$, $SE = .02$, 95% CI [.11, .21]). También se apoyó la mediación de la autoestima en la relación entre evitación experiencial y síntomas de ansiedad ($\beta = .08$, $SE = .01$, 95% CI [.06, .11]).

Conclusiones: Los resultados muestran una asociación entre la evitación experiencial, la autoestima y los síntomas de depresión y ansiedad. A su vez, se confirma que la autoestima media en la relación entre la evitación experiencial y los síntomas de depresión y ansiedad. Esto apunta a la importancia de considerar a la evitación experiencial y la autoestima como variables psicosociales de intervención para mejorar la salud mental de la población.

ISSN 2660-5627

Libro de Abstracts

V Congreso Internacional Sociedad Científica
Española Psicología Social

XVI Congreso Nacional de Psicología Social

Editado por

SCEPS

Sociedad Científica Española de Psicología Social

España 2022

sCEPS Ψ

**Sociedad Científica Española
de Psicología Social**